

РАЗДЕЛ: ГЕОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444640>

УДК 551.4

**ОСОБЕННОСТИ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
ЮЖНОГО УРАЛА**

А.Ф. Кашфуллина,

магистрант 2 курса, напр. «Географическое образование»

З.Б. Латыпова,

научный руководитель,

к.г.н., доц.,

БГПУ им. М. Акмуллы, г. Уфа

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности геоморфологического строения Южного Урала. Большое место в работе занимает рассмотрение геологической структуры, которая оказалась значительно сложнее, чем это можно было предположить на основании прежних исследований. Выделены фазы складчатости Урала и геоморфологические области. Рассматриваются климатические условия и флористические элементы, существенно изменяющиеся за счет гор Южного Урала.

Ключевые слова: ландшафт, Южный Урал, геологическая структура, равнина

**FEATURES OF THE GEOMORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE
SOUTHERN URALS**

A.F. Kashfullin,

2nd year undergraduate student, ex. "Geographical education"

Z.B. Latypova,

scientific director,

Ph.D., Assoc.,

BSPU them. M. Akmulla, Ufa

Abstract: This article examines the features of the geomorphological structure of the South Urals. An important place in the work is occupied by the consideration of the geological structure, which turned out to be much more complicated than it could have been assumed on the basis of previous studies. The

phases of folding of the Urals and geomorphological areas are identified. Climatic conditions and floristic elements, significantly changing due to the mountains of the Southern Urals, are considered.

Key words: landscape, South Ural, geological structure, plain

Горы Урала, несмотря на свою небольшую и абсолютную и относительную высоту, довольно сильно отличаются по характеру ландшафтов от прилегающих с восточных и западных равнин. Южный Урал выступает гораздо отчетливее, обладая рядом своих, вполне оригинальных физико-географических особенностей, выделяющих ландшафты южно-уральского поднятия от соседних относительно пониженных равнин Заволжья и Западной Сибири.

Это, прежде всего, связано с физико-географическими процессами геологического прошлого, со своеобразной палеогеографической историей. Начиная с мезозоя, в области Приуралья, создавалась своя особенная последовательность континентальных географических циклов. Порядок их смены, степень продолжительности и выраженности слагались в течение длительного мезозойского и кайнозойского времени, под разносторонним влиянием орогенических и эпейрогенических движений, морских трансгрессий и регрессий в этой области Евразии [1].

В современных тектонических схемах Уральская возвышенность рассматривается как самостоятельный член Урало-сибирской плиты, в котором наблюдается поверхностное залегание варисцийского фундамента. Западной границей уральского горного сооружения будет почти меридионально направленная линия западной границы интенсивной геосинклинальной складчатости варисцийского тектонического цикла с восточной окраиной русской впадины на докембрийской плите европейской части. Восточная и юго-восточная граница уральской системы проходит там, где начинается район с глубоко залегающим варисцийским фундаментом. В связи с этим на смену сложному палеозойскому комплексу дислоцированных и метаморфических пород приходит рыхлая толща морских пород, заполняющих глубокую тектоническую впадину Сибири, намечившуюся в начале мезозоя и продолжавшую углубляться в верхнеюрское, меловое и третичное время [2].

В тектоническом отношении область Приуралья представляет собой результат мощных варисцийских и, возможно, древнекиммерийских орогенических движений, дополненных относительно слабыми новокиммерийскими и ларамийскими дислокациями. Современный Урал, конечно, не сохранил каких-либо реальных остатков рельефа первоначальной высокогорной страны. Несмотря на неоднократные положительные

эпейрогенические поднятия, деструкционные процессы с конца палеозоя много раз настолько изменяли современную структуру поверхности, что вся она связана с последующими процессами преобразования, главным образом, с эрозийными географическими циклами [3]. Однако, как ни велика была роль деструкции, превратившей первичную высокогорную страну в тип средних гор и пенепленированных поверхностей, поднятых на различную высоту, в геоморфологической картине без труда можно проследить влияние особенностей палеозойского геотектогенеза, создавшего определенные тектонические и литологические полосы и зоны определившего их основную конфигурацию.

В палеогеографических концепциях последнего времени Уральская возвышенность рассматривается как сложное горное сооружение, возникшее на месте той палеозойской геосинклинали, которая расположена между Сибирской и Восточноевропейской докембрийскими плитами [3, 4].

Геологические работы последнего времени раскрыли более полно геологическую структуру Урала, которая оказалась значительно сложнее, чем это можно было предположить на основании прежних исследований.

Основная фаза складчатости Урала считается варисцидской и относится более точно к верхнему карбону и нижней перми. Этой фазе приписывается образование основной складчатой структуры Урала. В конце триаса, когда древнекембрийское горообразовательное движение встретило на своем пути сложно дислоцированную страну, не способную к дальнейшему смятию, возникли многочисленные и разнообразные дизъюнктивные дислокации, приведшие к широкому развитию разломов и явлений скальвания. Поэтому в дополнение к прежним разрывам сплошности пород создавались также различной величины надвиги, приведшие к образованию чешуйчатого строения [5].

Чрезвычайно большое влияние на многие детали геологической структуры Урала оказало то обстоятельство, что горообразование, распространяясь с востока на запад, встретило сопротивление в области современного так называемого Уфимского плато. Поэтому на участке против Уфимского плато усиление тектонического напряжения вызвало резкие нарушения в напластовании пород, усложнение тектоники и разнообразные явления интенсивного метаморфизма. В северной части Южного Урала, примыкающей к южной окраине уфимского горста, очень хорошо выражена смена характерного для Урала почти меридионального и осложненных системами разрывов, надвигами и покровными структурами. Для восточного склона на этой же широте также замечается большое усложнение тектоники, в частности разломы обширного поля гранитного батолита [5, 6].

Переходя, теперь к современному геоморфологическому строению Южного Урала, мы обнаруживаем, что основное геоморфологическое

районирование удобнее всего создавать на основе вышеуказанных особенностей геологической структуры.

Так, центральная горная область наиболее крупных абсолютных высот, со сложным, сильно пересеченным горным рельефом, совпадает в своей основе с районами широкого распространения древнепалеозойских пород. Эти породы смяты в систему складок различного направления и обнаруживают сложную, нередко покровную структуру. Расположенная западнее область предгорий, соответствующая западной части первой зоны, т. е. области преимущественно распространения девона и карбона, хорошо отражает в своей пластике тесную связь резко очерченных хребтообразных возвышенностей с тектоническими поднятиями. Расположенная к востоку от центральной горной области геоморфологическая область хребта Уралтау, имеющая важное значение основного водораздельного поднятия, совпадает в основе как раз со второй структурной зоной – поясом кристаллических сланцев.

Следующие две геоморфологические области – зауральский и южно-уральский пенеплены, – по своей геологической структуре еще относящиеся к уральскому горному сооружению, уже настолько потеряли свой горный рельеф и местами так сильно пенепленированы, что здесь непосредственной, ясной зависимости современной пластики от геологической структуры почти не наблюдается [6-8].

Во всяком случае, для этих областей очень характерна резкая выраженность, в отдаленном прошлом, процесса денудации. Образование здесь обширных пенепленированных поверхностей прежние исследователи приписывали абразионной деятельности меловых и третичных морей. В последнее время собраны новые факты, существенно изменяющие это представление. Меловые и третичные морские ингрессии отлагали свои осадки на уже сформировавшейся поверхности пенепленов, некоторое время, предохраняя последние от деформации последующей континентальной эрозии [7]. Таким образом, возникли более или менее широкие полосы вторично расчлененного горного рельефа, окаймляющие сначала наиболее крупные речные долины, а позже, по мере их углубления, распространявшиеся и на боковые притоки.

Наиболее характерные черты геоморфологической структуры Южного Урала, связанные с особенностями его палеографического развития, накладывают свой неизгладимый отпечаток и на весь остальной физико-географический комплекс изучаемой территории [8].

Все это говорит о том, что горы Южного Урала существенно изменяют климатические условия, выделяясь на фоне прилегающих равнин более суровыми северными ландшафтами. Вместе с тем, наличие в современной флоре Урала ряда форм, отсутствующих на прилегающих

равнинных территориях, но более или менее обычных в горах Западной Европы, Кавказа, Средней Сибири и Средней Азии, свидетельствуют о том, что Уральское горное поднятие, вероятно, с начала плейстоцена явилось весьма важным убежищем жизни, в котором находили развитие довольно разнородные флористические элементы. Они являются живым доказательством того, что уральская возвышенность, сохранив в своем растительном покрове некоторые остатки прежних растительных группировок, с плейстоцена и до нашего времени отличались особым ходом физико-географических изменений. В конечном результате, мы имеем значительное разнообразие растительных ландшафтов Южного Урала в его различных частях. Современная картина их географического изменения обусловлена кроме особенностей устройства рельефа, также и сильным влиянием климатической обстановки, весьма оригинально дифференцированной в пределах территории Южного Урала [8].

Список литературы

- [1] Вербицкая Н.П. Геоморфология Южного Урала и Мугоджар. / Н.П. Вербицкая. – Москва: Недра, 1974. – 83 с.
- [2] Геология и полезные ископаемые Западного Урала: сб. науч. ст. / под общ. ред. Р. Г. Ибламинова. – Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2018. № 1(38). 276 с.
- [3] Крашенинников И.М. Физикогеографические районы Южного Урала. Предгорья восточного склона и прилегающие части пенепленов. / И.М. Крашенинников. – Ленинград: акад. наук СССР. – 1939. Ч. 1. 110 с.
- [4] Никифорова К.В. Континентальные мезозойские и кайнозойские отложения восточного склона Южного Урала. / К.В. Никифорова. – Москва: Акад. наук СССР, 1948. – 104 с.
- [5] Пучков В.Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). / В.Н. Пучков. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010 – 280 с.
- [6] Пучков В.Н. Палеогеодинамика Южного и Среднего Урала. / В.Н. Пучков. – Уфа: ГИЛЕМ, 2000 – 146 с.
- [7] Рождественский А.П. Геоморфология и новейшая тектоника Волго-Уральской области и Южного Урала. / А.П. Рождественский. – Уфа, 1960. – 350 с.
- [8] Эдельштейн Я.С. Материалы по геоморфологии Урала. / Я.С. Эдельштейна, И.Н. Герасимова. – Москва, 1948. – 330 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Verbitskaya N.P. Geomorphology of the Southern Urals and Mugodzhar. / N.P. Verbitskaya. - Moscow: Nedra, 1974 .-- 83 p.
- [2] Geology and minerals of the Western Urals: collection of articles. scientific. Art. / under total. ed. R.G. Iblaminova. - Perm: Perm. state nat. issled. un-t, 2018. No. 1 (38). 276 s.
- [3] Krasheninnikov I.M. Physicogeographic regions of the South Urals. Foothills of the eastern slope and adjacent parts of the peneplains. / THEM. Krasheninnikov. - Leningrad: Acad. Sciences of the USSR. - 1939. Part 1.110 s.
- [4] Nikiforova K.V. Continental Mesozoic and Cenozoic deposits of the eastern slope of the South Urals. / K.V. Nikiforov. - Moscow: Acad. Sciences of the USSR, 1948 .-- 104 p.
- [5] Puchkov V.N. Geology of the Urals and Urals (topical issues of stratigraphy, tectonics, geodynamics and metallogeny). / V.N. Puchkov. - Ufa: DesignPoligrafService, 2010 - 280 p.
- [6] Puchkov V.N. Paleogeodynamics of the Southern and Middle Urals. / V.N. Puchkov. - Ufa: GILEM, 2000 - 146 p.
- [7] Rozhdestvensky A.P. Geomorphology and the latest tectonics of the Volga-Ural region and the South Urals. / A.P. Christmas. - Ufa, 1960 .-- 350 p.
- [8] Edelstein Ya.S. Materials on the geomorphology of the Urals. / Ya.S. Edelstein, I.N. Gerasimov. - Moscow, 1948 .-- 330 p.

© А.Ф. Кашфуллина, 2020

Поступила в редакцию 17.11.2020

Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Кашфуллина А.Ф. Особенности геоморфологического строения южного урала // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 6-11. URL: <https://ip-journal.ru/>